

**ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ**

Ўқитувчи-ассистент, Хикматова Дилдора Шухратовна
Тошкент Амалий Фанлар Университети
Телефон рақами: +998(77)1272999
E-mail почта: dildorakhikmatova786@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги жамиятда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиш тенденциялари, иқтисодиётни рақамлаштиришда инновацион технологияларга талабни ривожлантириш таҳлил қилинган, “Инновация” тушунчаси янгилик сифатида ва иқтисодий категория сифатида очиқ берилган, рақамлаштириш инновацион ривожланишга йуналтирилган иқтисодий жараёнларни ҳаракатлантирувчи шароитларда инновацияларни жорий этиш хусусиятлари куриб чиқилган.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, рақамли трансформация, инновацион платформалар, инновацион технологиялар, тармоқ эффекти, телекоммуникация инфратузилмаси, иқтисодиёт тармоқлари.

Аннотация: В данной статье анализируются тенденции развития цифровой экономики в современном обществе, развитие спроса на инновационные технологии при цифровизации экономики, раскрывается понятие "инновация" как новшество и как экономическая категория, особенности внедрения инноваций в условиях, наносящих вред экономическим процессам интегрированные в развитие инновации были сдержаны.

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровая трансформация, инновационные платформы, инновационные технологии, сетевой эффект, телекоммуникационная инфраструктура, экономические сети.

Abstract: This article analyzes the trends in the development of the digital economy in modern society, the development of demand for innovative technologies in the digitalization of the economy, reveals the concept of "innovation" as an innovation and as an economic category, the features of innovation in conditions harmful to economic processes integrated into the development of innovation have been restrained.

Keywords: Digital economy, digital transformation, innovative platforms, innovative technologies, network effect, telecommunication infrastructure, economic networks.

КИРИШ. Башарият иқтисодиёт тармоқлари ўзгариши, бу жараённинг рақамлашуви, мобиллашуви, соҳага сунъий интеллектнинг жорий этилиши билан боғлиқ муҳим даврни бошдан кечирмоқда. 2022 йилга келиб дунё ЯИМнинг қарийб чорак қисми рақамли секторга тўғри келиши прогноз қилинаётган бир шароитда янги иқтисодиётни ривожлантириш зарурати янада ойдинлашади.

Ривожланган давлатларда рақамли иқтисодиётни жорий этишга аллақачон киришилган. Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва технологияларнинг ривожланиши шароитида Ўзбекистоннинг иқтисодий тараққиётига рақамли иқтисодиётни ривожлантирмасдан эришиб бўлмайди.

Янги иқтисодиёт нима? Бугун жадаллик билан кечаётган рақамлашув жараёни “янги иқтисодиёт”ни вужудга келтирди. Кам ўрганилган ва кун сайин чуқур томир отиб бораётган бу бозор сегменти ишлаб чиқарувчиларга бизнестда самарали маркетинг кампаниялари уюштириш, минимал харажат қилиб, максимал фойда олиш, товар ва хизматларни муваффақиятли сотишнинг оптимал усулларини тақдим этади. Истеъмолчи, харидор ва мижозларга сифатли хизмат, қулайлик яратилади. Бу вақтингиз тигиз пайтида Интернет орқали тушликка буюртма бериш, мобил илова орқали такси чақирриш, узоқдаги яқинингизга пул жўнатишдан кўра кенгроқ имкониятлар бўлиб, трансчегаравий бизнес ҳамкорлик, электрон тижорий майдон, масофавий офис кабиларни ҳам қамраб олади.

Рақамли иқтисодиёт рақамли технологияларга асосланган, электрон бизнес, электрон тижорат билан боғланган, рақамли товар ва хизматлар ишлаб чиқараётган ва тақдим этаётган иқтисодий фаолиятдир. Бунда иқтисодий хизмат ва товарлар учун ҳисоб-китоблар электрон пул орқали амалга оширилади. Рақамли иқтисодиёт концепцияси атомдан битга, яъни кимёвий энг кичик заррадан электрон бирликка ўтишга асосланади.

Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирининг биринчи ўринбосари Олимжон Умаров таъкидлашича, рақамли иқтисодиёт алоҳида фаолият турини эмас, балки ишбилармонлик, саноат объектлари, хизматларда ахборот технологияларидан фаол фойдаланишни англатади. Агар оддий иқтисодиётда моддий буюмлар асосий ресурс ҳисобланса, рақамли иқтисодиётда бу қайта ишланадиган ҳамда узатиладиган ахборот, маълумотлар бўлади. Рақамли иқтисодиёт йирик саноат объектлари иш самарадорлигини ошириш, ишлаб чиқаришда ўсиш, фаолият шаффофлигини таъминлаш, маҳсулот таннархини камайтириш имконини беради.

Мамлакатимизда иқтисодиётни рақамлаштириш, рақамли технологиялар кириб бормаган соҳа қолмади ҳисоб. Жараёнларни рақамлаштириш орқали халқимизнинг оғири енги, узоғи яқин бўлмоқда. Ҳозирги замоннинг энг катта ютуқларидан бири, шиддатли ривожланиш омили – иқтисодиётнинг рақамлаштирилишидир. Бу ютуқ айнан илм-фан ва маърифат тараққиётининг мевасидир. Рақамли иқтисодиёт ва у билан боғлиқ бўлган бир қанча самарадор технологиялар ҳаётимизга шиддат билан кириб келмоқда. Мамлакатимизда илм-фанни янада рақамли топтириш, ёшларни чуқур билим, юксак маънавият ва маданият эгаси этиб тарбиялаш, рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш борасида бошланган ишларни жадал давом эттириш ва янги, замонавий босқичга кўтариш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Шунга асосланиб, Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига қилган Мурожаатномасида “2020 йил – Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили” деб эълон қилинди. Бунинг замирида чуқур маъно ва мазмун мужассамлаштирилган, чунки, илм-фан, маънавият-маърифатга тикилган сармоя буюк келажак учун киритилган инвестициядир.

Рақамли иқтисодиёт – бу иқтисодий, ижтимоий ва маданий алоқаларни рақамли технологияларни қўллаш асосида амалга ошириш тизимидир. Баъзида у интернет иқтисодиёти, янги иқтисодиёт ёки веб-иқтисодиёт деган терминлар билан ҳам ифодаланади.

Иқтисодиётни рақамлаштириш аввало, инсонларнинг турмуш ҳаёт даражасини сезиларли даражада оширади, бу унинг асосий фойдасидир. Яна бир асосий жиҳати – коррупция ва “қора иқтисодиёт”нинг асосий қушандаси ҳисобланади. Чунки рақамлар ҳамма нарсага муҳрайди, хотирада сақлайди, керак пайтда маълумотларни тез тақдим этади [Гулямов С.С., Аюпов Р.Х., Абдуллаев О.М., 2019, 52с].

Иқтисодиётни ривожлантириш, иқтисодиётни рақамлаштиришда инновацион технологияларни ривожлантириш, янги тадбиркорларни вужудга келтириш орқали тизимнинг салоҳияти ва самарадорлигини оширишга кўмаклашиш тадқиқот ишининг мақсади ҳисобланади. Тадқиқотнинг вазифалари эса саноатда рақобатбардошлик ва маҳсулдорликни ошириш босқичларини тадқиқ қилиш ва унинг ўзига хос хусусиятларини асослаш, юқори технологияли маҳсулотлар улушини оширишни рағбатлантириш, ишлаб чиқаришни кўпайтириш, ишлаб чиқариш ва экспорт таркибида улушни ошириш, инновацион технологиялар ва илғор бошқарувни қўллашни кенгайтиришга таъсир қилувчи омилларни аниқлашдан иборатдир. Тадқиқот муаммоси сифатида рақамли иқтисодиёт институтларини барпо этиш ва ривожлантириш, замонавий давлатда инновацион компонентни шакллантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш имкониятлари ўрганиб чиқилди. Рақамли технологиялардан фойдаланиш даражаси давлат ва жамиятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари динамикасини белгилаб беради. Инновациялар билан боғлиқ иқтисодий жараёнларни жадаллаштиришнинг ҳаракатлантирувчи кучи сифатида замонавий рақамли иқтисодиётни ривожлантириш хусусиятлари замонавий тадқиқотчилар, шу жумладан, О.В.Бартюк, И.Л.Ковалев, Л.И.Ушвицкий ва бошқа муаллифлар ишларида кўриб чиқилган [Ушвицкий, 2014, 181с].

Тадқиқот мақсади – рақамли иқтисодиётнинг замонавий шароитида инновацияларни йўлга қўйиш хусусиятларини кўриб чиқишдир. Замонавий иқтисод шароитида айнан билимларга асосланган инновацион иқтисодиётни ривожлантириш орқали иқтисодий ўсиш истиқболларига эришиш ва давлатнинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини ошириш мумкин. Инновация – бу илмий ва тадбиркорлик фаолиятининг якуний натижаси ҳолидаги янгилик бўлиб, илмий лойихага сармоя сифатида талқин этилади. Инновациялар иқтисодий категория сифатида инновацион жараёнларда иштирок этувчи билимлар мажмуи сифатида қаралади ва ўз навбатида бу иқтисодий самара берадиган ва замонавий жамият эҳтиёжларини қондирадиган технологик ўзгаришларни белгиловчи куч ҳисобланади. Инновацияларнинг роли доимий равишда ўсиб бормоқда ва инновация, инновацион жараён, инновацион салоҳият, инновацион технология, рақамлаштириш тушунчалари

билан боғлиқ. Бу жиҳат инновацион ривожланиш динамикасини кўрсатадиган ҳаракат элементларининг мавжудлигини таърифлайди. Устувор инновацион ривожланишни амалга ошириш ички инновацион салоҳият ва бошқарувнинг самарали таъсири туфайли юзага келади. Инновацион ривожланиш стратегияси давлатдаги инновацион жараёнларни тартибга солиш, инновацион технологиялардан самарали фойдаланиш учун ишлаб чиқилган [Ковалев, 2019, 86с].

Инновацион ривожланиш ҳар қандай ҳажмдаги ва ҳар қандай ўзига хосликдаги корхона ва ташкилотлар учун долзарбдир. Халқаро қўламдаги тенденциялар (ўзиб кетаётган технологияларнинг пайдо бўлиши, рақамлаштириш ва маҳсулотларнинг ҳаёт айланмасининг тезлашиши) аксарият соҳаларда туб ўзгаришларга олиб келади. Қиймат занжирлари ўзгармоқда, рентабеллик зоналари сурилиб кетмоқда, янги субъектлар пайдо бўлмоқда – бу иқтисодий тармоқларидаги кучлар мувозанатининг ўзгаришига кескин таъсир қилади, янги ғоялар ва ишланмаларни илгари суришни сезиларли даражада тезлаштирмоқда. Янги имконият ва таҳдидларнинг частотаси, шунингдек, уларни бозорларга кириб бориш тезлиги ортиб бормоқда.

Инновациялар давлат учун катта имтиёзлар билан таърифланади, чунки турли даражадаги инновацион фаоллик Ялпи Ички Маҳсулотнинг ўсишида (ҳосилдорликнинг ўсиши, аҳолининг ихтиёрий даромадлари ва солиқ тушумлари натижасида) ўз аксини топади ва алоҳида тармоқларнинг жадал ривожланишини таъминлайди. Шу билан бирга, шуни ҳисобга олиш керакки, инновацияларнинг асосий самарасига турли соҳа ва йўналишларда маҳсулдорликни ошириш ва технологик ўзиб кетишлар орқали эришилади, хусусан, технологик инновациялар илғор технологиялар ва ички жараёнларни ташкил этишдаги ёндашувларни жорий этиш орқали самарадорликни бевосита оширади [Ковалев, 2019, 195].

Инновацион ривожланиш даврида рақамли иқтисодийнинг хиссаси ортиб бормоқда. Айниқса, Хитойда рақамли иқтисодий тез ривожланиб борапти Алибаба+Алиэкспресс (Alibaba, Ali Express) Тансет ва Хиаоми компаниялари жаҳонда рақамли иқтисодий муҳитида етакчи бўлиб туришибди. Улар жаҳон бозорига рақамли товар ва хизматларни экспорт қилишда олдинда бормоқдалар. “Рақамли иқтисодий” кўп қиррали фаолият бўлиб унда рақамли ахборот ва билимлар ишлаб чиқаришнинг асосий омили сифатида қўлланилади ва самарадорликни оширишнинг асоси сифатида АКТ қўлланилади. 2018 йилда Хитой аҳолисининг мобил тўловлари 980 млрд долларни ташкил этиб, АҚШга қараганда 11,5 баробар кўп бўлди. Хитойда мобил технологиялардан фойдаланиб бизнес юритиш оммавийлашган. Буларнинг сабаби Хитойда рақамли бизнес учун рақобат муҳитини мавжудлиги, қолаверса давлатнинг рақамли иқтисодий соҳасига берган имтиёзлари ва ниҳоят электрон бизнеснинг катта бозори мавжудлигидир. Кейинги ўн йилликда Хитой ва Ҳиндистоннинг жаҳонда электрон тижорат трансакцион ҳаражатлардаги салмоғи 40 фоизга ошди. Айниқса, бугун Хитойнинг интернет тижорат трансакциялари Франция, Германия, Япония, Буюк Британия ва АҚШникидан (биргаликда олинганда) кўпдир. Хитойда 2018 йилда 801 млн. интернет хизматидан фойдаланувчилари бўлиб, ундан 700 млн.га яқини мобил технологиялардан фойдаланиб бизнес юритадилар. Рақамли иқтисодийнинг Ўзбекистонда ва жаҳонда ривожланиши ўзига хос бўлиб, нотекис тараққи й этмоқда. Мобил алоқалар ҳар 100 кишига Ўзбекистонда 77,3 жаҳонда 100 тани ташкил қилади. Компьютер мавжуд бўлган хонадонлар сони ҳар 100 та хонадондан Ўзбекистонда 44,0 та, жаҳонда 47 та, интернетдан фойдаланувчилар фоизи Ўзбекистонда 46,8 % бўлиб, жаҳонда 46,0 %ни ташкил этмоқда. Интернет тармоғида фойдаланувчилар учун интернет тармоқ тезлиги Ўзбекистонда (kbit/s) 5,7 ни ташкил қилиб, жаҳонда 74,5 бўлганлигини кўриш мумкин. 2016 йилги Жаҳон банкининг рақамли қтисодийга мослашиш индексида (Digital Adoption Index) Хитой 131 мамлакатлар орасида 50 ўринни эгаллаган бўлса, Ҳиндистон эса 61 ўринни эгаллаб турибди. Бу давлатларда электрон бизнес муҳитида интернет тезлиги яхши таъминланган. Ривожланган давлатларда Ялпи ички маҳсулотда ЯИМ таркибида рақамли иқтисодийни ҳиссаси ортиб бормоқда, ўртача бу ўсиш 7 фоизга тенг бўлиб Boston Consulting Group компанияси рақамли хизматлар миқдори 2,3 трлн. АҚШ долларга тенг бўлса, катта G-20 давлатларида 4,1 фоизга тенг бўлган. 2030 йилларга бориб рақамли иқтисодий жаҳон ялпи ички маҳсулоти таркибида 40 фоиз улушга эга бўлади деб башорат қилинмоқда.

Ҳозирги вақтда рақамли иқтисодийни моҳиятини, хусусиятини ва белгиларини аниқ бир таърифи йўқ. Рақамли иқтисодий – ишлаб чиқаришнинг асосий омили сифатида рақамли маълумотлар, рақамли бошқарув, рақамли тўловлар, рақамли тижорат бўлиб, тақрор ишлаб чиқаришнинг фазаларини бошқаради, назорат қилади. Рақамли иқтисодийнинг яна бир хусусияти жамиятнинг тўхтовсиз ўсиб бораётган эҳтиёжларини иқир-чикиригача, тўлалигигача аниқ ўлчай олади ва келажакдаги ўзгаришларни башорат қила олади (ҳамма нарса очиқ бўлади). Иқтисодийнинг барча субъектлари ва объектлари эҳтиёжлари рақамли компонентга эга бўлади. Рақамли иқтисодий

тузилмасида ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар, сотувчилар ва харидорлар муносабатлари “рақамли” муҳитга асосланади. Alibaba group компаниясида харидорлар ва сотувчилар муносабатлари рақамларда ифодаланган. “Рақамли дунё”да ижтимоий ва иқтисодий муносабатлар, компания ва фирмалар ўртасидаги савдо муносабатлар рақамли банкларнинг асосий фаолиятига айланади. Рақамли банклар ижтимоий тармоқлар орқали мижозлар билан “учрашади” ва мижознинг кизиқтирган саволларига атрофлича жавоб беради, уларга хилма-хил хизматларни таклиф қилади, мақсадли кредитларни кичик фоизларда таклиф қилади. Ҳар қандай чекловлар йўқ бўлади. Рақамли банкларда мурожаат марказлари, банкоматлар, онлайн ва мобил банк хизматлари ишлаб турибди. Банк тўлов тизимлари ҳамма қулайликларга эга Uber ва Starbucks карталарда амалга оширади. Facebook ва Skype орқали банк хизматларини барча турлари эълон қилинади. Мулоқот марказларида мижозларни кизиқтиргани саволларга тезкор жавоблар берилади. Мижоз банкка савол бериш учун телефон қилади ва бир неча сония ичида жавоб олади. Банкларда мижозлар билан алоқа қилиш учун Facebook да махсус гуруҳ жамоаси ишлаб туради. Доимий мижозларга йиллик бонуслар таклиф қилинади. Ҳозирги вақтга келиб корхоналар, компаниялар ва банклар хўжалик фаолиятини акс эттирувчи зарур маълумотларни файлларга киритиб электрон архивларда сақлашмоқдалар. Бу жуда қулай, ишончли ва хавфсиз, узоқ даврга маълумотларни дахлсизлигини сақлаб туради. Масалан, Россияда маълумотлар жамламаси корпоратив шаклда ЭТЛАС электрон библиотекасига жойлашган. Ҳозирда Ҳиндистонда (ICICI Bank), Туркияда (Akbank, Deniz Bank), Польшада (PKO Bank, mBank, Alior Bank), Украинада (ПриватБанк), Беларуссияда (Insync.by), Россияда (ЯндексБанк) мавжуд рақамли банклар кичик бизнес субъектларига сифатли ва ишончли хизматлар кўрсатиб келмоқда. Россия ва Беларуссия Ўзбекистон билан ҳамкорликда рақамли банклар (7 та) ишга тушуриш бўйича ишларни амалга оширмоқда [Абдуллаев, 2020, 79-82].

Рақамли иқтисодиётни комплекс инновацион технологияларига қуйидагилар қиради:

1. Катта ҳажмли маълумотлар билан ишлаш технологиялари – BIG DATA;
2. Сунъий интеллект –Artificial Intellect;
3. Булутли технологиялар – Cloud Technologies;
4. Мобил технологиялар- e-mobile;
5. Буюмлар интернет – Internet of Things;
6. Робототехника ва сенсорика;
7. Рақамли электрон платформалар ва экосистемалар;
8. Квант технологиялари;
9. СМАРТ-контрактлар;
10. 4.0 саноат технологиялари
11. Виртуал ва қушимча реаллик технологиялари – Virtual Reality and Augmented Reality (VR, AR);
12. Крауд-сорсинг ва крауд-фондинг технологиялари;
13. Блокчейн технологиялари;
14. Криптовалюталар ва ICO (Initial Coin Offering) технологиялари;
15. 3Д, 4Д-технологиялар.
16. Дрон — технологиялари

Тараққий этган давлатлар қаторига қўшилишимиз учун, энг аввало, илғор замонавий ахборот-коммуникация, интернет ҳамда рақамли технологиялар соҳасидаги билимларни чуқур эгаллаш орқали юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш керак. Шу билан бирга давлатимизда барча соҳаларни рақамлаштириш, жумладан, соғлиқни сақлаш, кадастр, ижтимоий ҳимоя, қишлоқ хўжалиги, таълим йўналишларини рақамлаштириш бўйича амалий жараёнлар бошланди ва тез орада ўзининг ижобий самараларини беради.

Рақамли иқтисодиёт жамиятда муайян ўзгаришларни юзага келтиради, хусусан, унинг меҳнат шароитларига таъсири сезиларли бўлади. Рақамли трансформация шароитида автоматлаштириш жараёнларининг кучайиши, сунъий интеллект, улкан маълумотлар билан ишлайдиган аналитик тизимлар, роботлардан фойдаланиш кўламининг ортиши меҳнат ресурслари учун ўринбосар бўлиб хизмат қилади. Натижада бизнес юритиш шароитлари такомиллашиб ва самарадорлик сезиларли даражада ортади.

Рақамлаштиришнинг кундалик ҳаётимизга тезроқ кириб келишини хоҳласак, рақамлаштириш таъсирида турмушимизда турли қулайликлар пайдо бўлсин, десак, рақамлаштириш татбиғида, албатта, тизимли ёндашув лозим. Қаранг, салкам ўн йилдан буён электрон ҳукумат тизимини ривожлантиришга интилиб келамиз.

Рақамлаштириш технологияларини кундалик ҳаётимизга мақсадли жорий қилишда энг муҳими, давлат хизматларини аҳолига таклиф қилиш орқали халқ билан интерфаол мулоқот тезлашмоқда. Бу эса “интеллектуал ҳукумат” тамойиллари асосида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига электрон давлат хизматлари кўрсатиш тизимини янада кенгайтириш нақадар тўғри йўл эканлигини ҳам кўрсатади.

Биринчидан, рақамлаштириш бу “маълумотлар омбори”дир, маълумотлар жуда катта ҳажмдан иборат. Иккинчидан, бизда “улкан маълумотлар” оқимини бошқариш, сақлаш ва қайта ишлаш турли платформаларни кенгайтириш муҳим. Учинчидан, эса мазкур дастурлар ижросини таъминлашда амалга ошириш механизмлари ҳамда молиялаштириш манбалари кўрсатилган бўлса-да, мониторинг жараёнида жамоатчилик назоратини кучайтирилиши муҳим, деб ҳисоблаймиз.

Жаҳон банкининг “Рақамли дивидентлар” номли тадқиқоти натижалари мамлакатлар иқтисодиётини ривожлантиришда рақамли иқтисодиётнинг нақадар долзарб ва муҳим масала эканлигини кўрсатади. Хусусан, интернет тезлигининг 10 фоизга юқорилаши мамлакат ЯИМ ўсишига ҳам олиб келади. Ривожланган давлатларда бу кўрсаткич, 1,21 фоизни ташкил этса, ривожланаётган давлатларда 1,38 фоизни ташкил этади.

Рақамли иқтисодиёт ривожланган давлатларда ЯИМ ҳажми ҳам, ЯИМнинг аҳоли сон бошига улуши ҳам юқоридир. Шу жиҳатдан, давлатимиз раҳбарининг бу масалага давлат миқёсида эътибор қаратиши бир мақсадни кўзлайди, у ҳам бўлса, биринчидан, аҳолининг яшаш даражасини юксалтириш, иккинчидан, аҳолининг реал даромадларини оширишдир.

2021 йилнинг 17 февраль куни “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори қабул қилинди. Мазкур Қарордан кўзланган мақсад – “Рақамли Ўзбекистон – 2030” Стратегиясига мувофиқ сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш ва уларни мамлакатимизда кенг қўллаш, рақамли маълумотлардан фойдаланиш имкониятини ва уларнинг юқори сифатини таъминлаш, ушбу соҳада малакали кадрлар тайёрлаш учун қулай шарт-шароитлар яратишдир.

Мазкур қарор билан Сунъий интеллект технологияларини жорий этиш бўйича 2021–2022 йилларда амалга ошириладиган тажриба-синов лойиҳалар рўйхати тасдиқланди. Жумладан, қуйидаги соҳаларда сунъий интеллект технологиялари қўлланилади:

- қишлоқ хўжалиги соҳасида: ерни масофадан зондлаш маълумотлари асосида тупроқ ва қишлоқ хўжалиги экинлари ҳолатини, шунингдек, қишлоқ хўжалиги техникаси, шу жумладан, комбайнлар ишини мониторинг қилиш;
- банк соҳасида: тижорат банклари фаолиятини мониторинг қилиш самарадорлигини ошириш ва улар томонидан тартибга солиш талаблари (SubTech ва RegTech) бажарилишини соддалаштириш, шунингдек, банк хизматлари кўрсатиш сифатини таҳлил қилиш, фойдаланувчиларни масофадан биометрик идентификациялаш (Face-ID) ва кредит таваккалчиликларини баҳолаш учун;
- молия соҳасида: бюджет харажатлари, пенсия, ижтимоий ва суғурта тўловлари, шунингдек, нафақа тўловларини таҳлил қилиш ва самарадорлигини ошириш учун;
- транспорт соҳасида: локомотивларни бошқариш жараёнида уларнинг ҳаракатини кузатиб бориш ва хавфли вазиятларда машинистларни огоҳлантиришда, жамоат транспорти ҳаракатини таҳлил қилиш ва уларнинг оптимал йўналишларини аниқлашда, шунингдек, автомобиль ҳаракатини ва транспортдаги тирбандликларни мониторинг қилишда;
- соғлиқни сақлаш соҳасида: инсон ўпкасининг компьютер томографияси таҳлили асосида пневмонияни аниқлаш ҳамда маммография таҳлили асосида кўкрак беги саратонига илк босқичда ташхис қўйиш учун;
- электрон ҳукумат соҳасида: электрон давлат ва молия хизматларини кўрсатишда фойдаланувчиларни масофадан туриб биометрик идентификациялаш (Face-ID) учун.

Илм-фан ва ахборот-коммуникация технологиялари жадал тараққий этиб бораётган бугунги шароитда дунёнинг ривожланган мамлакатларида давлат ва жамият бошқаруви, иқтисодиёт, саноат, ижтимоий ҳимоя, таълим, тиббиёт, бандлик, қишлоқ хўжалиги, мудофаа, хавфсизлик, туризм ва бошқа соҳаларда ахборот-коммуникация технологиялари ва сунъий интеллект имкониятларидан кенг фойдаланиш асосий масалалардан бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистонда ҳам ахборот-коммуникация технологиялари ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш орқали 2030 йилга қадар инновацион тараққий этган етакчи давлатлар қаторидан ўрин эгаллаш устувор вазифа сифатида белгиланган.

Сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишни кенгайтириш, рақамли маълумотларни йиғиш, сақлаш ва қайта ишлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида ҳозирда юртимизда ушбу соҳада малакали кадрларни тайёрлаш, мазкур йўналишдаги илмий-лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Сунъий интеллект соҳасида илмий-техник тадқиқотлар ва инновацион ишланмаларни қўллаб-қувватлаш доирасида умумий қиймати 15,1 млрд. сўм бўлган, давомийлиги 2021 – 2024 йилларга мўлжалланган 9 та лойиҳа амалга оширилмоқда. Ҳозирда Сунъий интеллект ҳаётимизнинг кўплаб соҳаларида қўлланилмоқда, жумладан интернет, тиббиёт, бизнес, транспорт ва х.к. Сунъий интеллект бизнесда ҳам фаол қўлланилмоқда. Сунъий интеллектни энг кўп қўллаётган катта савдо тармоғига эга бўлган Walmart компанияси ҳисобланади.

ХУЛОСА

Рақамли иқтисодиёт – бу рақамли технологияларга асосланган, электрон бизнес бўлиб, электрон тижорат билан боғланган ҳамда рақамли кўринишга эга бўлган товар ва хизматлар ишлаб чиқараётган ва тақдим этаётган иқтисодий фаолият тури ҳисобланади. Бунда иқтисодий хизмат ва товарлар учун ҳисоб-китоблар бевосита электрон пул орқали амалга оширилади. Хулоса қилиб айтганда, рақамли иқтисодиёт бу янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари яратиш ва уларни кундалик ҳаётга жорий қилиш орқали мавжуд иқтисодиётни янгича тизимга кўчириш деганидир. Рақамли иқтисодиётнинг белгилари маълум бўлиб, у қуйидаги хусусиятлар билан ҳам ажралиб туради: - юқори даражада автоматлаштирилганлик даражаси; - электрон ҳужжат алмашинувининг амалга оширилиши; - бухгалтерлик ва бошқарув тизимларининг ўзаро электрон интеграциялашуви; - маълумотлар электрон базаларининг мавжудлиги; - СРМ (мижозлар билан ўзаро муносабат тизими) мавжудлиги; - корпоратив тармоқларнинг ривожланиши ва ундан фойдаланиш.

Рақамли иқтисодиёт бир қатор қулайликларга эга бўлиб, у қуйидагилар билан ажралиб туради: - тўловлар учун харажатлар қисқаради; - товар ва хизматлар ҳақида кўпроқ ва тезроқ маълумот олинади; - рақамли дунёдаги товар ва хизматларнинг жаҳон бозорига чиқиш имкониятлари юқори бўлади; - истеъмолчи фикрини тез олиш ҳисобига товар ва хизматлар жадал такомиллаштирилади; - тезроқ, сифатлироқ ва қулайроқ имкониятларга эга бўлади. Рақамли технологияларнинг ролини глобал миқёсда ҳам, маҳаллий даражада ҳам кўришимиз мумкин. Бир томондан, рақамли иқтисодиёт янги тармоқлар тўплами сифатида глобал иқтисодиётнинг жадал ривожланаётган қисмини ифодалайди. Сўнгги йилларда замонавий технологияларнинг ривожланиши Интернет хизматлари, уяли алоқа, онлайн ўйинлар саноати, электрон савдо ва бошқалар учун катта бозорларни яратишга олиб келмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, инсоният тараққиётининг ҳозирги даври ва яқин истиқболида иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимининг сифат жиҳатдан ривожланиши рақамли технологияларни кенг жорий этиш билан бевосита боғлиқ бўлиб бормоқда. Мамлакатимиз тараққиётининг истиқболи ҳам рақамли иқтисодиёт ривожланиши ва рақамли технологияларнинг қамров даражасига таянади. Бунга эришиш учун иқтисодиётни рақамлаштиришда инновацион технологияларни ривожлантиришнинг қуйидаги асосий шартлари ва устувор йўналишларини санаб ўтиш мақсадга мувофиқ:

- институтционал муҳит ва рақамли инфратузилмани яратиш, рақамли технологияларни кенг жорий этиш;
- ривожланган мамлакатлар даражасида интернет глобал тармоғига уланиш имкониятлари билан имкон қадар тўлиқ қоплашни босқичма-босқич таъминлаш;
- рақамли иқтисодиёт йўналиши бўйича кадрлар тайёрлаш кўламини кенгайтириш ва чуқур билимга эга малакали дастурчилар ва инженер-техник ходимларни етиштириш;
- рақамли иқтисодиёт соҳасида илмий тадқиқот ишларини қўллаб қувватлаш, аҳолининг кенг қатламлари ўртасида “рақамли саводхонлик”ни тарғиб қилиш, илмий ҳамжамият ва ҳусусий соҳаларида инновацион лойиҳаларни қўллаб қувватлаш, рақамли иқтисодиёт соҳасида “стартап” лойиҳаларни рағбатлантириш;
- рақамли иқтисодиёт соҳасидаги халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш.
- илмий билимлар талаб қиладиган маҳсулотлар ҳажмини ва аҳолининг даромадларини ошириб, бюджетнинг ҳар хил тушумларини кўпайтириш;
- янги турдаги ишлаб чиқариш корхоналари ва замонавий технологияларни кенг миқёсда жалб қилиш.

Рақамли бошқарувнинг асосий фойдаси – давлатнинг шаффофлигини оширишдир. Тақиқотлар шуни кўрсатадики, рақамли бошқарувни ривожлантириш даражаси юқори бўлган давлатларда коррупция даражаси сезиларли даражада камайган. Рақамли технологияларни қўллаш орқали административ хизматлар тезкор ва сифатли тақдим этилади. Бу эса фуқаролар ва бизнесларнинг давлат органлари билан алоқаларини енгиллаштиради. Сунъий интеллект технологиялари рақамли иқтисодиётда иқтисодий самарадорликни оширишга катта ҳисса қўшмоқда ва уларнинг кенгроқ қўлланилиши 10 рақамли трансформацияни тезлаштириши ҳамда иқтисодий ривожланишга сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Шу билан бирга, давлат бошқаруви соҳасида ахборот технологияларини жорий этишда бир қатор тавсиялар берилган: замонавий технологияларни тадқиқ қилиш, электрон бошқарув тизимини яратиш, самара келтирувчи онлайн мулоқот тизимларини ташкил этиш ва реал вақт режимида назорат қилиш тизимларини жорий этиш каби. Бу жараёнлар, давлат бошқарувини самарали ва шаффоф қилишда муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистонда рақамли инновацияларни давлат бошқарувида татбиқ этиш, шаффофлик ва самарадорликни таъминлашга ёрдам беради.

ФЙДАЛНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги фармони, 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5053-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4699-сон қарори.
3. www.tsue.uz - Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети расмий сайти маълумотлари.
4. www.kun.uz
5. Бартюк О.В. Факторы инновационного экономического роста России [Электронный ресурс] // Интернет- журнал «Науковедение». – 2014. – № 6.
6. Ковалев И.Л. Цифровая трансформация как катализатор инновационных процессов в экономике // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. – 2019. – № 2-1. – Б. 374–380.
7. Ушвицкий Л.И., Тер-Григорьянц А.А., Соловьева И.В. Факторы и условия инновационного развития экономики // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – № 6 (49). – Б. 271–276.
8. Нестеренко Е.А. Направления развития цифровой экономики и цифровых технологий / Экономическая безопасность и качество, 2018г.
9. С.С. Гулямов, Р.Ҳ. Аюпов, О.М. Абдуллаев, Г.Р. Балтабаева. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар. Т.: ТМИ, “Иқтисод-Молия” нашриёти, 2019 й.
10. Янковский Р.М. Криптовалюты в российском праве: суррогаты, «иное имущество» и цифровые деньги // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2020г.
11. Демченко Д.Н. Взаимодействие государства и бизнеса: принципы, инструменты, институциональная трансформация в посткризисной экономике. Автореф. дис. канд. экон наук. Ростов-на-Дону. – 2005. – С. 15.
12. Ендовицкий Д.А. «Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика», Финансы и статистика, 2011г., изд.№2.
13. Тараққийёт стратегияси маркази. <https://strategy.uz>
14. Жумаев Н., «Рақамли иқтисодиёт бизга нима беради?» <https://uzlidep.uz>
15. В.Ш. Рубашкин. Представление и анализ смысла в интеллектуальных информационных системах. – М.: Наука, 1989.
16. А.А.Абдувалиев «Рақамли иқтисодиёт: Тенденциялар ва истиқболлар», Монография, Тошкент-2020, «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи».
17. Kelly K. New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world / K. Kelly. – New York: Viking, 1998.